

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

БЕПУШТЛИК ВА ИЧКИ ГЕНИТАЛ ЭНДОМЕТРИОЗ БИЛАН ОҒРИГАН АЁЛЛАРДА ҲОМИЛАДОРЛИКНИНГ ЧАСТОТАСИ ВА ВАҚТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Мухаммаджонова Мохидил Музаффаровна

*Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази,
Тошкент, Ўзбекистон*

Аннотация. Жарроҳлик даволаш, диеногест билан гормон терапияси, комбинацияланган даволаш ва динамик кузатув: бепуштлик ва аденомиёз билан касалланган аёллар ўртасида ўтказилган сўров ўтказилди. Ҳомиладорлик вақти, репродуктив функциянинг частотаси, шунингдек бачадон ва ўтиш зонасининг ултратовуш параметрлари баҳоланди.

Ҳомиладорлик энг юқори даражаси Бирлашган даволаш (диеногест томонидан таъқиб жарроҳлик) қабул беморларда қайд ва 66,7% ни ташкил етди. Гормон терапиясиз жарроҳлик даволашдан кейин беморларда ҳомиладорлик 43,3% ҳолларда содир бўлган, жарроҳлик даволашсиз гуруҳларда еса бу кўрсаткич мос равишда 23,3% ва 33,3% ни ташкил қилган. Ҳомиладорликнинг энг қисқа даврлари беморларда комбинацияланган даволанишдан кейин кузатилди-4,1. 1,4 ой.

Калит сўзлар: аденомиоз, бепуштлик, диеногест, унумдорлик, ҳомиладорлик, ўтиш зонаси, бачадон ҳажми, репродуктив функция.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И СРОКОВ НАСТУПЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ И ВНУТРЕННИМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Мухаммаджонова Мохидил Музаффаровна

*Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников,
Ташкент, Узбекистан*

Аннотация. Проведено обследование женщин с бесплодием и аденомиозом, разделенных на группы в зависимости от применяемого метода лечения: хирургическое лечение, гормональная терапия диеногестом, комбинированное лечение и динамическое наблюдение. Оценивались сроки наступления беременности, частота реализации репродуктивной функции, а также ультразвуковые параметры матки и переходной зоны.

Наиболее высокая частота наступления беременности зарегистрирована у пациенток, получавших комбинированное лечение (оперативное вмешательство с последующим назначением диеногеста), и составила 66,7%. У пациенток после хирургического лечения без гормональной терапии беременность наступила в 43,3% случаев, тогда как в группах без оперативного лечения данный показатель составил 23,3% и 33,3% соответственно. Наиболее короткие сроки наступления беременности отмечены у пациенток после комбинированного лечения — $4,1 \pm 1,4$ месяца.

Ключевые слова: аденомиоз, бесплодие, диеногест, фертильность, беременность, переходная зона, объем матки, репродуктивная функция.

ANALYSIS OF THE FREQUENCY AND TIMING OF PREGNANCY IN WOMEN WITH INFERTILITY AND INTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS

Mukhammadzhonova Mohidil Muzaffarovna

*Center for the Development of Professional qualifications of Medical Workers,
Tashkent, Uzbekistan*

Abstract. A survey of women with infertility and adenomyosis was conducted, divided into groups depending on the treatment method used: surgical treatment, hormone therapy with dienogest, combined treatment and dynamic follow-

up. The timing of pregnancy, the frequency of reproductive function, as well as ultrasound parameters of the uterus and transitional zone were evaluated.

The highest rate of pregnancy was recorded in patients receiving combined treatment (surgery followed by dienogest), and amounted to 66.7%. In patients after surgical treatment without hormone therapy, pregnancy occurred in 43.3% of cases, whereas in groups without surgical treatment, this indicator was 23.3% and 33.3%, respectively. The shortest periods of pregnancy were observed in patients after combined treatment — 4.1 ± 1.4 months.

Keywords: adenomyosis, infertility, dienogest, fertility, pregnancy, transitional zone, uterine volume, reproductive function.

Актуальность. Аденомиоз представляет собой хроническое гормонально-зависимое заболевание, характеризующееся внедрением эндометриoidной ткани в миометрий и сопровождающееся развитием хронического воспалительного процесса, нарушением сократительной способности матки и снижением репродуктивного потенциала женщины [1, 5]. В последние годы аденомиоз рассматривается как один из ведущих факторов женского бесплодия.

Снижение частоты имплантации, нарушение рецептивности эндометрия, изменения архитектоники миометрия и локального иммунитета обуславливают необходимость поиска наиболее эффективных методов восстановления репродуктивной функции [3, 4]. Особый интерес представляет применение комбинированных схем лечения, включающих хирургическую коррекцию и последующую гормональную терапию диеногестом. Кроме того, ведутся активные поиски альтернативных негормональных методов терапии [8, 9].

Цель исследования. Оценить эффективность различных схем лечения аденомиоза в отношении восстановления репродуктивной функции и частоты наступления беременности.

Материалы и методы. Проведено обследование женщин с бесплодием и аденомиозом, разделенных на группы в зависимости от применяемого метода лечения: хирургическое лечение, гормональная терапия диеногестом, комбинированное лечение и динамическое наблюдение. Оценивались сроки наступления беременности, частота реализации репродуктивной функции, а также ультразвуковые параметры матки и переходной зоны.

Время наступления беременности определяли в течение одного года после завершения лечения. У пациенток, получавших диеногест, отсчет времени начинался после окончания курса гормональной терапии.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием непараметрических методов анализа и расчета относительного риска (RR).

Результаты исследования. Анализ сроков наступления беременности показал, что наиболее быстро беременность наступала у пациенток после комбинированного лечения. Среднее время наступления беременности составило:

1А группа – $6,1 \pm 1,6$ месяца;

1Б группа – $4,1 \pm 1,4$ месяца;

2А группа – $5,3 \pm 1,1$ месяца;

2Б группа – $5,1 \pm 1,2$ месяца;

контрольная группа – $4,6 \pm 1,5$ месяца (рисунок 1).

Рисунок 1. Частота наступления беременности у обследуемых пациенток

разных групп. Примечание * - $p < 0,05$ при сравнении с группой 2А
Статистически значимые различия были выявлены между группой комбинированного лечения и группами без оперативного вмешательства.

Частота наступления беременности также существенно различалась между группами. Наиболее высокий показатель зарегистрирован в группе комбинированного лечения и составил 66,7%, тогда как после хирургического лечения без гормональной поддержки беременность наступила у 43,3% пациенток. В группах без оперативного лечения частота беременности была значительно ниже и составила 23,3% и 33,3% соответственно.

Далее мы высчитывали частоту наступления беременности у пациенток в разных группах. В 1А группе беременность наступила у 13 пациенток из 30 (43,3%), у пациенток 1Б группы у 20 пациенток (66,7%), во 2А группе у 7 пациенток (23,3%), во 2Б группе у 10 пациенток (33,3%), и в 3-й контрольной группе в течение 1 года беременность наступила у всех пациенток (Рисунок 3.3.7).

Рисунок 2. Частота наступления беременности у обследуемых пациенток разных групп. Примечание * - $p < 0,05$ при сравнении с группой 2А

Особого внимания заслуживают результаты длительной гормональной терапии диеногестом. Среди пациенток, получавших препарат в течение шести месяцев, частота наступления беременности оказалась выше по сравнению с трехмесячным курсом лечения. В группе 1Б данный показатель увеличился с

46,7% до 54,5%, а в группе 2Б — с 20,0% до 44,4%.

При оценке относительного риска было установлено, что вероятность наступления беременности после оперативного лечения с последующим назначением диеногеста была почти в три раза выше по сравнению с пациентками, не получавшими указанный комплекс лечения.

Ультразвуковой мониторинг показал наличие взаимосвязи между размерами матки, толщиной переходной зоны и вероятностью наступления беременности. У женщин, у которых беременность наступила, объем матки варьировал от 62 до 72 см³, тогда как при отсутствии беременности составлял от 69,5 до 77,7 см³.

Аналогичная закономерность отмечена для переходной зоны. У пациенток с реализованной репродуктивной функцией ее размеры составляли 5,2–7,0 мм, тогда как при отсутствии беременности достигали 7,2–8,2 мм.

ROC-анализ позволил определить оптимальные пороговые значения ультразвуковых показателей. Наиболее благоприятными условиями для наступления беременности являлись: объем матки менее 70 см³; размер переходной зоны менее 7 мм.

Обсуждение. Полученные результаты подтверждают важную роль комбинированного лечения в повышении репродуктивного потенциала женщин с аденомиозом. Хирургическая коррекция способствует уменьшению объема патологически измененного миометрия и восстановлению анатомических условий для имплантации, тогда как последующая терапия диеногестом обеспечивает подавление остаточной активности эндометриоидных очагов, уменьшение воспалительных процессов и восстановление рецептивности эндометрия.

Более высокая частота беременности у пациенток, получавших диеногест в течение шести месяцев, свидетельствует о необходимости достаточной продолжительности гормональной терапии для достижения стойкого

клинического эффекта. Полученные данные согласуются с современными представлениями о патогенезе аденомиоза и механизмах действия прогестинов.

Выявленная связь между размерами матки, толщиной переходной зоны и наступлением беременности позволяет использовать данные параметры в качестве объективных критериев эффективности лечения и прогностических маркеров восстановления фертильности.

Заключение. Наиболее высокая частота наступления беременности (66,7%) наблюдается у пациенток после комбинированного лечения, включающего хирургическое вмешательство и последующую терапию диеногестом.

Средний срок наступления беременности после комбинированного лечения составляет $4,1 \pm 1,4$ месяца, что достоверно меньше по сравнению с другими схемами терапии.

Продление курса терапии диеногестом до шести месяцев способствует дополнительному повышению частоты реализации репродуктивной функции.

Благоприятными ультразвуковыми предикторами наступления беременности являются объем матки менее 70 см^3 и размер переходной зоны менее 7 мм.

Комбинированное лечение следует рассматривать как наиболее эффективную стратегию восстановления фертильности у женщин с аденомиозом и бесплодием.

Литература

1. Ахмедова С.Р. Репродуктивные прогнозы при лечении бесплодия у женщин с эндометриозом [Internet]. 2021. Available from: <http://moniiag.ru>
2. Папова Н.С. Оптимизация ведения пациенток с аденомиозом на амбулаторном этапе. 2019.
3. Ebert AD, Макаренко ТА, Цхай ВБ, Никифорова ДЕ, Магалов ИС, Пашов АИ. Альтернативные методы лечения эндометриоза: Ресвератрол и его

- комбинации с гормонотерапией. Сибирское медицинское обозрение [Internet]. 2018 Feb;106–8. Available from: <https://doi.org/10.20333/2500136-2018-2-106-108>
4. Кузьмина НС, Беженарь ВФ, Калугина АС. Дифференцированный подход к послеоперационной гормономодулирующей терапии больных с эндометриозом. РМЖ. 2018 Feb;65–9.
 5. Ярмолинская МИ, Петросян МА, Флорова МС, Молотков АС, Денисова АС, Сулова ЕВ, et al. Сравнительная оценка эффективности перспективных препаратов для таргетной терапии эндометриоза на основании экспериментальной модели заболевания. Гинекология. 2018 May;20(5):46–51.
 6. Mukhammadjonova M.M., Gafurova F. A. Clinical and Anamnestic Characteristics of Women with Endometriosis-Associated and Tubo-Peritoneal Infertility: A Retrospective Case–Control Study. *American Journal of Medicine and Medical Sciences* 2026, 16(5): 2353-2357// DOI: 10.5923/j.ajmms.20261605.25
 7. Zheng W., Cao L., Zheng X., Yuanyuan M., Liang X. Anti-Angiogenic Alternative and Complementary Medicines for the Treatment of Endometriosis: A Review of Potential Molecular Mechanisms. *Evid. Based Complement. Alternat. Med.* 2018;4128984:1–28. doi: 10.1155/2018/4128984.
 8. Yang H., Liu J., Fan Y. Associations between various possible promoter polymorphisms of MMPs genes and endometriosis risk: A meta-analysis. *Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol.* 2016;205:174–188. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.08.015.
 9. Abutorabi R., Baradaran A., Mostafavi F.S., Zarrin Y., Mardanian F. Evaluation of tumor necrosis factor alpha polymorphism frequencies in endometriosis. *Int. J. Fertil. Steril.* 2015;9:329–337.